

(знайомство із творами харківських майстрів). Тижні української культури, читацькі конференції, музичні вечори, робота клубів за інтересами – Літературного, Кіноклуба, Євроклуба, Бізнес-клуба та ін.

Таким чином, коли бажання, потяги викладачів співпадають з ціннісними орієнтаціями ВНЗ, його місією, можна досягнути мети – розвинути та удосконалити культурну компетентність навіть умовах воєнного часу.

Ключові слова: культурна компетентність, самоосвіта, підвищення кваліфікації, викладачі ВНЗ, культурно компетентний викладач, воєнний стан.

Chibisova N. Ways of developing the cultural competence of a teacher in the conditions of wartime.

In the article, the author emphasizes the transformational transformations taking place in the education system, despite the state of war in the country. Therefore, teachers must constantly improve their professional qualifications – update their knowledge, introduce new educational technologies into the educational process. But the current situation of Ukraine does not allow teachers to use all possible forms of professional development that existed in society before the war.

The author notes that it is especially difficult for teachers in wartime conditions to maintain and further develop cultural competence. Therefore, the main form of improvement of professional competence in modern conditions is self-education of the teacher. But educational institutions are not apart from the process of development and improvement of the professional and spiritual culture of teachers. Universities hold online seminars, conferences, trainings, and organize meetings with domestic specialists and speakers from European countries.

On the example of Kharkiv Humanitarian University «People’s Ukrainian Academy» the author considers not only the process of increasing the professional competence of teachers, but also the process of developing their cultural competence, reveals the forms in which it takes place: academic projects: “Book of the Year” (attracts attention to reading interesting books), “Exhibition of one painting” (acquaintance with works Kharkiv masters). Weeks of Ukrainian culture, readers’ conferences, musical evenings, work of interest clubs – Literary Club, Film Club, Euro Club, Business Club, etc.

Thus, when the desires and aspirations of the teachers coincide with the value orientations of the university, its mission, it is possible to achieve the goal of developing and improving cultural competence even in wartime conditions.

Key words: cultural competence, self-education, professional development, university teachers, martial law.

І. І. Чубучна

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ – БЛАГО ЧИ ПРОБЛЕМА В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ?

Штучний інтелект (ШІ, AI) вже майже укорінився у кожній сфері нашого життя. Наш будинок і побут стають щодня розумнішими: смартфони, телевізори, порохотяги, колонки тощо. Лише за два місяці з моменту запуску у листопаді 2022 р. ChatGPT – чат-боту, який використовує ШІ для відповідей на запитання або створення тексту чи навіть коду на вимогу, він мав 100 мільйонів активних користувачів, в той час як такому популярному додатку Instagram для досягнення таких цифр знадобилося два з половиною роки. Тексти (від есе, віршів та жартів до комп’ютерного коду) і зображення (діаграми, фотографії, ілюстрації), створені інструментами ШІ, такими як ChatGPT, DALL-E, Bard і AlphaCode, може бути неможливо відрізнити від роботи людини.

Існує кілька визначень ШІ. ШІ – це здатність комп’ютера аналізувати дані та приймати рішення, які зазвичай потребують людської інтелектуальної діяльності. Інше визначення

є ширшим і подає ШІ як велику галузь інформатики, пов'язану зі створенням розумних машин, здатних виконувати завдання, які вимагають людського інтелекту. Таким чином, створення ШІ мало сприяти спрощенню життя людині і звільненню її від рутинних завдань.

Найбільш повним, мабуть, є визначення ШІ як організованої сукупності інформаційних технологій, використання яких дозволяє виконувати складні комплексні завдання завдяки застосуванню наукових методів досліджень та алгоритмів обробки інформації, отриманої шляхом як самостійного пошуку, так і створеної під час самостійної роботи, і на основі цього прийняття рішень та визначення способів досягнення поставлених завдань [1].

Термін ШІ в сьогоденні розумінні вперше прозвучав у 1956 році в Нью-Гемпширі на конференції у Дортмундському коледжі. Машинне навчання використовувало математичні методи для прогнозування чи класифікації даних без необхідності програмувати правила та попередні знання людини і початкові підходи передбачали вирішення простих лінійних завдань [2]. Подальшим кроком була розробка нейронних мереж, які функціонують в каскаді кількох процесорів і дозволяють розв'язувати дуже складні нелінійні проблеми. А розвиток Інтернету призвів до появи сучасних хмарних систем.

ШІ не оминув на сьогодні жодної сфери діяльності людини, в тому числі і освітнього процесу. Роль його в цій галузі дискутується і до сьогодні, маючи своїх прихильників і своїх опонентів.

Що ж хорошого приніс ШІ в освітній процес? Загалом серед позитиву варто зазначити, що ШІ дозволив викладачу швидко і якісно проводити відбір навчального матеріалу для занять, створювати завдання, оцінювати виконані завдання, але не лише шляхом перевірки роботи, але й виділяти та пояснювати суть помилки, що, до прикладу, робить ChatGPT. Використання програм розпізнавання голосу дозволило прискорювати написання різних текстів.

ШІ допомагає також складати навчальні програми згідно із актуальним запитом, може бути корисним як асистент викладача у розробці нових онлайн курсів, його застосування покращує якість дистанційного навчання шляхом універсального доступу для всіх здобувачів освіти, забезпечує індивідуалізацію навчання та його інклюзивність, створює нові можливості для наукових досліджень та освітніх інновацій. ШІ є також корисним і для аналізу даних для управління освітнім процесом та виконання адміністративних завдань [3].

У науці ШІ дозволяє формувати кращі метадані та індексування на основі запиту користувачів, адаптувати академічні тексти до науково-популярних з метою популяризації наукових ідей, формує індекси і синонімічні пошукові терміни, допомагає проведенню міждисциплінарних та міжнародних досліджень, аналізує текст на граматичні та синтаксичні помилки, перекладає на різні мови, що дає можливість розміщувати тексти на міжнародних ресурсах і, таким чином, підвищувати цитованість роботи.

У навчанні ШІ може виступати особистим тьютором (репетитором, консультантом), при якому здійснюється своєрідне менторство, тобто передача знань, навичок та вмінь менш досвідченій особі. Також можна вести діалог чи суперечку зі ШІ або користатися з його допомоги при розробці дизайну чи у творчій діяльності у якості співдизайнера, використовувати можливі прототипи чи ідеї.

У зв'язку з використанням ШІ у освітній діяльності у світі, в тому числі і в Україні, мабуть найбільш гострим постало питанням дотримання академічної доброчесності (АД), під якою розуміється сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та проведення наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень, згідно до Закону України «Про освіту» 2017 р. [4].

Надавачі освітніх послуг у своїй діяльності мають, згідно АД, давати посилання на джерела інформації у разі їх використання в якості ідей розробок, тверджень чи відомостей, дотримуватися норм законодавства щодо авторського права та суміжних прав, надавати достовірну інформацію про методи та результати досліджень, джерела використаної інформації

та власну педагогічну (науково-педагогічну, наукову чи творчу) діяльність, здійснювати контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти, проводити об'єктивне оцінювання результатів навчання.

Дотримання АД здобувачами освіти теж базується на тих же вимогах щодо використання чужої інтелектуальної власності і потребує надавати достовірну інформацію про методи і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну діяльність. Також здобувачі освіти повинні самостійно виконувати навчальні завдання та самостійно брати участь в поточному і підсумковому контролю навчання.

Найпоширенішим порушенням АД є академічний плагіат, який проявляється через переписуванням тексту без вказівки на його джерело, завантаженням різного роду творчих робіт з безкоштовних сайтів (реферати, історії хвороби) і використанням їх як власних, використання чужих робіт частково чи повністю без посилання на авторство, копіювання зі зміною порядку слів у реченні без посилання на джерело, використання чужих текстів дослівно з посиланням на інше джерело (використання огляду, а посилання на статтю), переклади іншомовних текстів українською і використання їх без вказівки на джерело, доєднання до групової роботи без участі в написанні тексту.

На сьогодні ШІ здатний згенерувати до 150 сторінок тексту, що може відповідати вимогам дисертаційної роботи, проте плагіатом, з юридичної точки зору, це не можна назвати, оскільки ШІ не є суб'єктом права. Зрештою навіть сьогодні важко ідентифікувати роботу, виконану ШІ, від людської творчості. Таким чином ми не можемо об'єктивно оцінити представлений текст. Тому публікація згенерованих ChatGPT статей є, по-перше, порушенням АД, тобто запозиченням, по-друге, може містити застарілу або неповну інформацію, що призводить до помилкових висновків, по-третє, ШІ може використовувати «самоциткування». Найчастіше ChatGPT послуговуються з метою відповіді на питання, тому можливе «випадіння» наукових матеріалів у достовірних джерелах. Зрештою ШІ не створює нічого нового, тому не містить жодної наукової новизни, а відсутність посилань та цитат не дає можливості перевірити отримані результати чи точність цитування. На ChatGPT загалом не коректно посилатися, бо за кожним разом він генерує інший результат. Іноді ШІ може згенерувати неіснуючу інформацію, так звану галюциногенну, проте остання версія ChatGPT-4-o1 є вже досить «просунутою» і позбавляється недоліків попередньої версії. Робота ШІ має бути обов'язково законодавчо регульованою – цій меті слугує Рамкова конвенція Ради Європи, яку почали підписувати у Вільнюсі (Литва) 5 вересня 2024 року [5].

В освітній діяльності ШІ несе загрозу зниження ролі викладача (ШІ може і повинен стати доповненням, а не заміною викладача), призводить до зниження креативності здобувачів освіти, збільшує розрив між здобувачами освіти з різним соціальним статусом (несправедливе надання переваг щодо створення якісних письмових робіт одних при наявності доступу до сучасних програм ChatGPT над іншими, у яких такий доступ відсутній).

Які ж існують способи протидії порушенням АД при зловживанні ШІ? В освіті це насамперед навчати здобувачів освіти АД, створювати правила та умови щодо використання ШІ, давати посилання в роботах на тексти, створені ШІ. Бажаним є також перегляд чернеток виконаних робіт, заборона використання ШІ під час складання іспитів чи заліків, а при виявленні порушення АД застосувати покарання.

ШІ є додатковим, а не основним засобом навчання і на першому місці має бути викладач як запорука якісної освіти, що формує у здобувачів освіти моральні засади, критичне мислення, творчість та унікальність.

Які ж виклики стоять перед нами з використання ШІ в освітньому процесі? ШІ вже прийшов у освіту і нам від цього вже нікуди не дітися. Насамперед мають бути розроблені і прийняті чіткі правила щодо використання ШІ як на державному рівні, галузевому, так і в конкретному навчальному закладі. Особлива увага має приділятися безпеці та приватності даних. Також необхідно розробити програми грамотності як серед студентів, так і серед

викладачів щодо можливостей ШІ в освітньому процесі, тобто має бути відповідна спроможність персоналу. Необхідно також мати технічну і фінансову базу для використання технологій ШІ.

Важливим має бути розуміння того, що саме ми хочемо досягнути, використовуючи ШІ? А для цього необхідно використовувати доказову базу, що демонструє позитивний вплив на студентів використання ШІ. Для запобігання зловживанням ШІ має бути змінено підхід до оцінювання, де не йде оцінка наданого тексту, а додаткові запитання на загальне розуміння контексту та обґрунтування різних етапів виконаної роботи.

ШІ є вже у всіх інструментах у навчанні: так і Google, і Microsoft використовують ШІ. Чи замінить він навчання, чи буде допоміжним інструментом для навчання – це залежить від нас, від того, наскільки ми донесемо нашим студентам, що зловживання ШІ, підміна особистого навчання використанням генеративного ШІ не розвиває їх ментальні навички, губить креативність. Людський інтелект є більш пластичним, ширшим і глибшим, тому здатен ухвалювати ті рішення, які ШІ не може ніколи ухвалити. І саме навчання розвиває наш інтелект.

Чи замінить колись ШІ викладача? Відповідь очевидна, що ні. Але сьогодні викладач вже не може працювати в освітньому процесі без ШІ.

Список бібліографічних посилань

1. PACE, (2024). *Artificial intelligence : Ensuring respect for democracy, human rights and the rule of law* [online]. Available at: <https://pace.coe.int/en/pages/artificial-intelligence> [Accessed 9 January 2025].
2. McCarthy, J., Minsky, M.L., Rochester, N. and Shannon, C.E. (2006). A proposal for the Dartmouth summer research project on Artificial Intelligence, 1955. *AI Magazine*, vol. 27, 4, pp. 12–14.
3. Панухник, С. (2023). Штучний інтелект в освітньому процесі та наукових дослідженнях здобувачів вищої освіти: відповідальні межі вмісту ШІ. *Галицький економічний вісник*, 4 (83), с. 202–211.
4. Rada.gov.ua, (2025). Про освіту [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> [Accessed 02 Jan. 2025].
5. Council of Europe, (2024). *Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law* [online]. Available at: <https://rm.coe.int/1680afae3c> [Accessed 9 Jan. 2025].
6. Лаккін, Р. (2024). *Зміцнення української вищої освіти: орієнтація в революції ШІ у викладанні та навчанні* [online]. Available at: <https://youtu.be/ZTT2RvNPR9U> [Accessed 12 Dec. 2024].
7. Шарплз, М. (2024). *Генеративний штучний інтелект і освіта: можливості та виклики* [online]. Available at: <https://youtu.be/ZSv9p8mdXzs> [Accessed 14 Dec. 2024].

References

1. PACE, (2024). *Artificial intelligence : Ensuring respect for democracy, human rights and the rule of law* [online]. Available at: <https://pace.coe.int/en/pages/artificial-intelligence> [Accessed 9 January 2025].
2. McCarthy, J., Minsky, M.L., Rochester, N. and Shannon, C.E. (2006). A proposal for the Dartmouth summer research project on Artificial Intelligence, 1955. *AI Magazine*, vol. 27, 4, pp. 12–14.
3. Panukhnyk, O. (2023). Shtuchnyy intelekt v osvithnomu protsesi ta naukovykh doslidzhennyakh zdobuvachiv vyshchoyi osvity: vidpovidalnyi mezhi vmistu SHI [Artificial intelligence in the educational process and scientific research of students of higher education applicants: responsible boundaries of AI content]. *Halyskyi ekonomichnyy visnyk* [Galician Economic Bulletin], 4 (83), pp. 202–211.
4. Rada.gov.ua, (2025). *Pro osvitu* [Law of Ukraine on Education] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> [Accessed 02 Jan. 2025].
5. Council of Europe, (2024). *Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law* [online]. Available at: <https://rm.coe.int/1680afae3c> [Accessed 9 Jan. 2025].
6. Luckin, R. (2024). *Zmitsnennya ukrayins'koyi vyshchoyi osvity: oriientatsiya v revolyutsiyi*

SHI u vykladanni ta navchanni [Empowering Ukrainian Higher Education: Navigating the AI Revolution in Teaching and Learning] [video]. Available at: <https://youtu.be/ZTT2RvNPR9U> [Accessed 12 Dec. 2024].

7. Sharples, M. (2024). *Heneratyvnyy shtuchnyy intelekt i osvita: mozhlyvosti ta vyklyky* [Generative AI and Education: Opportunities and Issues] [video]. Available at: <https://youtu.be/ZTT2RvNPR9U> [Accessed 14 December 2024].

Чубучна Ірина Іванівна. Штучний інтелект – благо чи проблема в сучасній вищій школі?

В статті висвітлюється роль штучного інтелекту (ШІ) у сучасному освітньому процесі. Зазначено, що використання генеративного ШІ порушує академічну доброчесність і як можна запобігти цьому явищу. Вказано на позитивну роль ШІ у навчанні: запровадження т'юторства, ведення діалогів та дискусій з ШІ, спільне обрання найкращих ідей чи прототипів у роботі. Також зазначено можливості застосування ШІ викладачами у освітньому процесі. Але реалізація цих можливостей відбудеться за дотримання правил використання ШІ в конкретному навчальному закладі, при наявності відповідної матеріальної бази та технічної підтримки. З метою запобігання зловживанням ШІ необхідно запровадити нові способи оцінювання. Також усі учасник освітнього процесу мають володіти навичками грамотності щодо використання ШІ. Головною ідеєю, яку мають засвоїти усі учасники освітнього процесу є те, що ШІ є допоміжним ефективним інструментом для навчання і ні в якому разі він не підміняє сам процес навчання.

Ключові слова: штучний інтелект, освітній процес, академічна доброчесність, вища школа.

Chubuchna Iryna. Artificial intelligence – a boon or a problem in modern higher education?

The article highlights the role of artificial intelligence (AI) in the modern educational process. It is noted that the use of generative AI violates academic integrity and how this phenomenon can be prevented. The positive role of AI in education is pointed out: the introduction of tutoring, conducting dialogues and discussions with AI, joint selection of the best ideas or prototypes in work. The possibility of using AI by teachers in the educational process is also noted. But the realization of these opportunities will take place if the rules for the use of AI are observed in a specific educational institution, if there is an appropriate material base and technical support. In order to prevent abuse of AI, it is necessary to introduce new evaluation methods. Also, all participants in the educational process must possess literacy skills regarding the use of AI. The main idea that all participants in the educational process should learn is that AI is an effective auxiliary tool for learning and in no way replaces the learning process itself.

Key words: artificial intelligence, educational process, academic integrity, higher education.

Л. В. Чурсіна

ЗМІНИ ОСВІТЯНСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НА ТЛІ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ СУСПІЛЬСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Слово «транспарентність» викликає цікавість філолога з точки зору походження і відповідно семантики. Словник української мови витлумачує «транспарентність» як «вірогідність, ясність і можливість легкої перевірки відомостей про що-небудь [відповідно про когось]; відсутність таємності» [1]. «Транспарентність суспільства» трактується як «цілковита доступність інформації у сферах, які хвилюють громадську думку» [2]. Тож, коли йдеться про транспарентність в окремій сфері суспільного життя, одним із аспектів пильної уваги стає в числі інших прозорість висвітлення діяльності вищих навчальних закладів, якість забезпечення навчального процесу з боку професорсько-викладацького складу, його фаховість. Все це набуло актуальності у світлі нових викликів і сподівань на якісні зміни в освіті [3, с. 123-124] і пов'язано вочевидь з тенденціями цифрової трансформації освіти.